

МУАММОЛИ КРЕДИТЛАР МОНИТОРИНГНИ ОЛИБ БОРИШ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Янгибоев Файзиддин Бозарович

Термиз Давлат Университети Иқтисодиёт ва туризм факултети
Магистратура бўлими “Бухгалтерия ҳисоби” йўналиши 2-курс магистранти

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада муаммоли кредитлар мониторингини олиб бориш тизимини такомиллаштириш масалалари таҳлил қилинган.

Калит сазлар: *Кредит портфели, муаммоли кредит, мониторинг, банк тизими, ҳисоб варақ, кредит оператсиялари, шартнома, баланс, гаров, кредит фоизи.*

ABSTRACT

This article analyzes the issues of improving the system for monitoring problem loans.

Keywords: *Loan portfolio, problem loans, monitoring, banking system, account, credit operations, contract, balance, collateral, loan interest*

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются вопросы совершенствования системы мониторинга проблемных кредитов.

Ключевые слова: *Ссудный портфель, проблемные кредиты, мониторинг, банковская система, учет, кредитные операции, договор, остаток, залог, проценты по кредиту.*

КИРИШ

Бугунги кунда тижорат банклари томонидан кредит портфели таркибида муаммоли кредитларнинг салмоғини камайтириш борасида кўплаб ишлар амалга ошириладиган бўлсада, йилдан-йилга сезиларли даражада камаймаяпти десак тўғри бўлади.

Тижорат банклари томонидан берилган кредитлар сифатининг пастлиги, уларни тўлаш бўйича муаммоларнинг кўплиги банк фаолиятига салбий таъсир кўрсатади ва банк томонидан кредит сиёсатини тузиш ва уни олиб боришда маълум камчиликларга йўл қўйилганидан далолат беради. Баъзи банклар томонидан берилган кредитлар сифатини пастлигини қуйидаги сабаблар туфайли, яъни биринчидан, кредитлар беришда мижознинг кредитга лаёқатлилиги кўрсаткичлари, уларнинг молиявий аҳолининг яхши таҳлил қилинмаганлиги, иккинчидан, кредитнинг таъминланганлиги тўғри аниқланиб расмийлаштирилмаганлиги ва учинчидан, ўз вақтида, тўғрикредит мониторинг йўтказилмаганлиги туфайли юзага келган деб ҳулоса қилиш мумкин. †

Муаммоли кредитлар билан ишлаш фаолиятини тизимли равишда олиб бориш мақсадида, муаммоли кредитларни: муддати, сифати, таъминоти, ресурс манбаси ва кредитни бериш тўғрисидаги қарорни қабул қилувчи субъекти каби асосий йўналишлар бўйича таснифлаш мақсадга мувофиқ,

Муаммоли кредитларни юқоридаги йўналишлар бўйича таснифлаш уларни бартараф этиш учун ишларни тўғри ва самарали режалаштиришга ёрдам беради. Банк амалиёти кўрсатишича, кредитни қайтаришга қаратилган чора-тадбирларни ишлаб чиқишда кредит бўйича ундирувни нимага қаратиш лозимлигини аниқлаб олиш муҳим аҳамиятга эга.

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Жаҳоннинг аксарият мамлакатларида ишламаётган активлар муаммосини ечиш ва банк соҳасидаги инкирозни бартараф этиш учун давлат банклардан муаммоли активларни сотиб олган. Айрим мамлакатларда ҳукуматлар томонидан банкларнинг “ёмон” активлари билан мақсадли ишлаш учун махсус корпорациялар тузилган. Халқаро амалиётда муаммоли активларни бошқаришда иккита ёндашув қўлланилади: марказлашган ва марказлашмаган. Биринчи ёндашув давлат томонидан бутун банк тизимининг муаммоли активларини сотиб олиш ва бошқариш бўйича махсус корпорация тузилишини кўзда тутди. Марказлашмаган усулнинг моҳияти эса, банкнинг таркибида

ишламаётган активларни бошқариш бўйича тегишли тузилмани ташкил этишдан иборат. Кредитлардан кўриладиган зарарларни коплашга мўлжалланган захира ажратмаларининг амалдаги даражасига баҳо бериш учун эса қўйидагиларга алоҳида эътибор қаратишни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз:

-банк томонидан берилган кредитларнинг тўғрিতаснифланганлигига; -захира ажратмаларини таснифлаш асосида кредитларнинг тоифаларига мутаносиб равишда ташкил этилганлигига;

-фоизларни ўстирмаслик мақомига эга бўлган кредитлар бўйича ҳисобланган ва муддати ўтган фоизларни ўз вақтида ва тўлиқ, тижорат банкининг балансида чиқарилганлигига;

Ҳар бир банк ўзининг кредит сиёсатини Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг 2000 йил 2 мартдаги №905 сонли “Тижорат банкларининг кредит сиёсатига қўйиладиган талаблар тўғрисида”ги Низомига мувофиқ тарзда тузади ва кредит сиёсатини юргизади. Ушбу низомнинг 2 бўлим 2.5 бандида кредитларни қайтарилувчанлигини кредит сиёсати даражасида кўтарилиши кўзда тутилган бўлсада, лекин кўпгина ҳолларда тижорат банклари томонидан ишлаб чиқилган “кредит сиёсатлари”юзаки ишлаб чиқилган. Шунинг учун ҳам муаммоли кредитлар пайдо бўлган вақтда жойлардаги ходимлар томонидан ушбу масалани ечиш бўйича кийинчиликлар туғилади. Агарда муаммоли кредитларни ундириш бўйича иш тўғри йўлга қўйилмаса, буни амалга ошириш учун жуда кўп вақт ҳамда маблағ талаб этилади.

Кредитлаш банк ишининг ўзаги бўлиб, унинг сифатига қараб банкнинг фаолияти тўғрисида хулоса чиқариш мумкин. Бунда, асосан, кредитларни бошқариш жараёнининг асосий аҳамият касб этишига сабаб шуки, унинг сифати банк ишининг самарадорлигига боғлиқдир. Иқтисодчилар томонидан жаҳон банкларининг синиши (банкротликка учраши) сабабларини тадқиқ қилиш шуни кўрсатаптики, асосан, банкларнинг синишига сабаб-банк активлари сифатининг (энг аввало кредитларнинг) пастлигидир. Кредитнинг сифати кредитлаш жараёнини бошқаришга боғлиқ бўлиб қўйидаги асосий элементлардан ташкил топади:

-тижорат банкида мукамал ишлаб чиқилган кредит сиёсати кредитлаштириш жараёнининг мавжудлиги;

-кредит портфелини оптимал бошқаришнинг йўлга қўйилганлиги; -кредитларни мунтазам назорат қилишнинг ташкил қилинганлиги;

-банк тизимида ишлайдиган ходимларнинг тайёргарлик даражаси. -тижорат банклари томонидан берилган жами кредитлар ҳажмида муддати ўтган кредитлар салмоғининг ўзгариши.

Тижорат банклари томонидан берилган жами кредитлар ҳажмида муддати ўтган кредитлар салмоғининг ўзгариши кредит сиёсатининг самарадорлигини тавсифловчи асосий кўрсаткичлардан бири ҳисобланади.

Ривожланган хорижий давлатларда банк амалиётида, хусусан, Ғарбий Европа давлатларининг банк амалиётида муддати ўтган кредитлар жами кредит қўйилмалари ҳажмидаги салмоғини 3 фоиздан ошмаслиги нормал ҳолат ҳисобланади. Бу кўрсаткичнинг йўл қўйилиши мумкин бўлган чегаравий микдори 5 фоизни ташкил қилади.

Фоизларни ўстирмаслик мақомига эга бўлган кредитлар ва уларга ҳисобланган фоизлар микдорининг ўзгариши.

Ҳукуматимиз томонидан республикада муаммоли кредитлар кескин ортиб кетганлиги сабабли Вазирлар Маҳкамасининг 2002 йил 4 декабрдаги №422 сонли “Банкларнинг кредитлари бўйича қарздорлик ўз вақтида қайтарилмаган тақдирда ундирувни қарздорнинг ликвидли мол-мулкига қаратиш тартибини тасдиқлаш

тўғрисида”ги қарори чиқди.

Ушбу қарорга асосан қарздорнинг пул маблағлари етарли бўлмаган тақдирда, банк кредит бўйича қарздорликни қонун ҳужжатларда белгиланган тартибда ва нотариал тасдиқланган ёзма битим асосида қарздорнинг ликвидли мол-мулки ҳисобига ёки ундирувчи суд тартибида қарздорнинг ликвидли мол-мулкига қаратиш йўли билан қайтаришга ҳақлидир. Банк қарздорга қайси ликвидли мол-мулки ҳисобига қайтариш бўйича ўз мўлжали тўғрисида ёзма равишда билдиришнома беради. Мижоз эса ўз навбатида 15 кундан кечиктирмай банкка ёзма жавоб юбориш шарт бўлади. Бундай ҳолат фақатгина банк ва қарздор ўртасида келишув бўлган тақдирдагина самарали бўлади. Аксарият ҳолатларда эса қарздор атайин қарзни тўлашни кечиктириб, ишни суд орқали чўзиш тарафдори бўлади, чунки суд ҳаракатларини амалга ошириш учун кўп вақт талаб этилади. Хўжалик судларига келиб тушган даъво аризалари бир ой муддат ичида кўриб чиқилади. Агар суд банк фойдасига ҳал бўлса, қарздор ўзининг иккинчи ҳуқуқи апелляция шикоятини билан судга ўз норозилигини билдиради, агар у ҳолатда ҳам натижага эришмаса қарздор энди хўжалик судига касация шикоятини билан мурожаат қилади, агар бу яна банк фойдасига ҳал бўлса, улар Олий хўжалик судига мурожаат қилишади. Бундай ҳолатда фақатгина қарздор вақтдан ютади. Бу даврда эса банкнинг аҳволи нима кечади деган савол ўз-ўзидан туғилади. Банклар учун шу давргача олиши мумкин бўлган фойда олиш имкониятидан маҳрум бўлади. Лекин кўп ҳолларда ҳам судда иш банк фойдасига ҳал бўлавермайди. Суд агар қарздор фойдасига ҳал бўлса, банк ушбу кредит суммасини ўз фойдасидан қоплайди. Юқорида санаб ўтилган ҳар бир инстанцияга мурожаат қилиш учун давлат божи ҳамда почта харажатлари билан боғлиқ тўловлар амалга оширилади.

Бугунги кунда тижорат банкларининг кредит портфелини маълум бир қисмини муаммоли кредитлар ташкил этади. Ажратилган кредитлар бўйича эҳтимолий йукотишларни олдини олиш мақсадида тижорат банкининг кредит портфели доимий равишда таснифланиб борилади. Кредитларни ўз навбатида 5 турга, яъни яхши, стандарт, субстандарт, шубҳали ҳамда умидсиз турларига таснифлаш мумкин. Шубҳали ва умидсиз деб таснифланган кредитлар муаммоли кредитлар деб қаралади. Муаммоли кредитлар тижорат банкларининг фаолиятига салбий таъсир кўрсатади. Банклар олдидаги асосий вазифа кредит бериш эмас, балки кредитларни ўз муддатида қайтарувчанлигини таъминлаш масаласи туради. Чунки муаммоли кредитлар тижорат банкининг фойда олиб келадиган активларини камайтиради, бу эса ўз навбатида банкнинг истикболдаги режа кўрсаткичларига эриша олмаслигидан далолат беради.

Хорижий мамлакатлар тажрибасидан маълумки, ривожланган мамлакатларда кредитлаш жараёнида инсон омилига катта эътибор қаратилади. Мамлакатимизда эса аксинча, қорхонанинг умумий молиявий ҳолатига ҳамда таъминоти бирламчи уринни эгаллайди.

Нотариал тасдиқланган гаров шартномаси асосида тижорат банклари судга мурожаат қилмасдан, мол-мулкни тугридан-тугри уз балансига қирим қилиши керак. Чунки гаров шартномаси имзоланаётган даврда мулк эгаси ва унинг оила аъзоларининг розилиги олинади. Бу ерда агар мулкни банкка топшириш учун мижоз норози бўлган тақдирда, қонунчиликда белгиланган тартибда барча суд ҳаражатларини мижоз ўз ҳисобидан амалга оттириб хўжалик судига мурожаат қилиши мумкин. Бундай ҳолат муаммоли кредитларнинг тезроқ қайтарилишини таъминлайди ҳамда қорхона раҳбарларини маъсулиятини оширишга олиб келади. Шунинг учун ҳам зарурий қонун ҳужжатларини қабул қилиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Банклар муддати ўтган кредитларни ўрнини тўлдириш мақсадида мулкни биржа орқали аукцион ўтказиш йўли билан сотадилар. Ушбу аукционда мулк эгасининг узи ҳам иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлади. Гаровга қўйилган мулк мўлжалланган нарҳда

сотилиши, яъни кредит бўйича асосий суммани ҳамда фоизлар бўйича қарздорлик суммасини коплаш учун етарли бўлган тақдирда, ижобий деб баҳоланади акс холда, кредитни коплаш учун етмаган суммани ундириш учун яна хўжалик судига муурожаат қилиш талаб этилади.

Бугунги кунда муаммоли кредитлар хисобидан ундирилган мулкларни сотиш бўйича бир қатор қийинчиликлар мавжуд.

Тижорат банклари томонидан гаровга қуйилаётган мулкни баҳолаш борасида банкларнинг кредит сиёсатида ёки мулкни баҳолаш тўғрисидаги норматив ҳужжатларга асосан мулк бозор баҳосида олиниши кўзда тутилган, лекин ҳар доим ҳам банк мулкни бозор баҳосида баҳолай олмайди. Бу эса ўз навбатида гаровга тақдим этиладиган мулкнинг реал баҳоланмаслигига олиб келади. 1992 йил 9 декабрдаги “Гаров тўғрисида”ги қонуннинг 10-моддасига биноан гаровга қўйилладиган мулкнинг баҳоси ер муносабатларини ва кўчмас мулк кадастрини тартибга солиш бош бошқармаси томонидан тасдиқланган нархдан паст бўлмаслиги керак, яъни банк ва миждоз ўртасида ўзаро баҳолаш далолатномаси тузилган даврда кадастр нархидан пасайтириш мумкин эмас дейилган.

Ҳар доим ҳам ер ва кўчмас мулк кадастри бошқармаси томонидан ўрнатилган нарх бозор баҳоси билан мос келавермайди. Бу ерда эса миждоз ва банк ўртасида турли хил қелишмовчиликлар пайдо бўлади. Биринчидан мулк эгаси у мулкни қанча юкори баҳолатиб қупрок кредит олишни мўлжаллайди, банк эса аксинча мулкни бозор баҳосидан пастрок қилиб олиш тарафдори бўлади. Ҳар бир ҳолатда мулкни ўз реал нархида баҳолаш муҳим аҳамият касб этади.

Банк амалиётида шундай ҳолатлар ҳам учраб турадики, кредит олиш мақсадида ҳеч қимга сотилмай қолган ва ҳеч нимага арзимайдиган мол-мулк гарови эвазига ҳар қил йўллар билан банкнинг мулкни баҳолаш бўйича мутахассиси ҳамда кадастр идоралари билан қелишилган ҳолда унинг нархи жуда юкори қилиб кўрсатилади. Натижада режалаштирилган иш амалга оширилиб, муаммоли кредит суний равишда юзага келтирилади. Бундай ҳолатда миждоз кредит учун гаровга қўйилган мулкни ихтиёрий равишда банкка топширади. Бу эса кредит суммасини тўлик қайтариш учун етмайди ва банк ўз-ўзидан хўжалик судига қарздорликнинг қолган қисмини ундириб бериш мақсадида муурожаат қилади. Қўшимча равишда бож тўловлари, мулкни сотиш билан боғлиқ харажатлар банкнинг харажатларини ортишига олиб келади.

Банк раҳбарияти ҳамда кредитлаш бўлими ходимлари муаммоли кредитлар қелиб қикқанда уларни яшириш эмас, балки қайтарилишини таъминлаш чораларини кўриши лозим.

Ҳар бир кредит бошқаларига ўхшамаган алоҳида хусусиятларга эгадир. Шунинг учун ҳам муаммоли кредитларни қайтарилишини таъминлаш борасида аниқ қонун ва қоидалар ишлаб қикилмаган. Муаммоли кредитларни бартараф этиш бўйича асосан банклар томонидан қуйидаги ишлар амалга оширилади:

- кредит муддатини узайтириш (пролонгация) чораларини кўриш;
- қушимча равишда таъминот талаб қилиш;
- гаров сифатида қуйилган мулк ёки учинчи шахснинг қафиллиги бўйича кредитни қайтариш чораларини кўриш;
- кредитни бошқа банкка сотиш;
- қорхона раҳбариятига мавжуд муаммони ҳал этиш бўйича қонсалтинг хизматларини тақлиф этиш;

Ҳар қандай ҳолатда ҳам қарзларни қайтариш бўйича ходимлар муаммоли қарздорларга мажбуриятни бажармаслик учун улар дуч келадиган қўнгилсизлар ҳақида гапириб берадилар. Тўғри ишни судгача олиб бормасликка ҳамма

хам рози бўлавермайди. Бундай ҳолларда қарздор билан муомала оҳанги тубдан ўзгаради. Банкнинг мажбурий чора кўрувчи (куч ишлатувчи) бўлиши вакиллари оғохлантирувчи хатлари, телефон кўнғироклари, кўшнилари кичига, қариндошлариникига ва қарздорнинг ишхонасига шахсан ташрифлари таъсир этиш чораларининг қисқача рўйхати ҳолос. Кўпчилик ҳолатларда рухий босим ўтказиш иш беради.

ХУЛОСА

Тижорат банклари томонидан берилган кредитларни муаммоли кредитларга айланмаслигини таъминлаш мақсадида қуйидаги ҳулоса ва таклифларни келтириб ўтамыз:

Кредит учун келиб тушган ариза бўйича атрофлича ёндашув, яъни даслабки мониторингни тўғри ва мукамал амалга ошириш. Бу ерда биринчи навбатда миждонинг характериға, унинг молиявий аҳволиға, бизнес ҳамкорлари ўртасидаги мавкеиға ҳамда ушбу соҳадаги тажрибасиға эътиборни қаратиш;

Кредит аризаси куриб чиқилаётган даврда унинг банкка тақдим этаётган ҳужжатлар тўпламининг тўлиқлигини таъминлаш, уларнинг тўғрилигини текшириш талаб этилади. Кредит бўлими ҳодими томонидан унинг молиявий аҳволи чуқур таҳлил этилиши ва ҳолисона баҳо берилиши керак;

Кредит ажратилган даврдан бошлаб миждонинг бизнес-режа бўйича амалга ошираётган ишларини, ҳисобрақаидаги маблаглар айланмасини доимий равишда назорат қилиб бориш, мол етказиб берувчилар билан ҳисоблашишлар ўз муддатида амалга оширилиши, муддати ўтган дебиторлик-кредиторлик қарздорликларига йўл қўймаслик чораларини кўриш;

Кредит таъминоти сифатида тақдим этилган мол-мулкни сақлаш ва эксплуатация шароитини доимий равишда назорат қилиб бориш;

Кредит таъминоти сифатида учинчи шахсинг кафилик шартномаси тақдим этилган бўлса, кафилининг молиявий ҳисоботларини чорақда бир маротаба таҳлил қилиб унинг тўлов қобилиятини ўрганиб бориш керак;

Юқоридаги жараёнларнинг барчасини амалга ошириш учун кредит бўлими ходимларидан қатъиятлилиқ ҳамда маъсулиятни талаб этади. Барча амаллар ўз муддатида тўлиқ бажарилган тақдирда кредитларнинг “муаммоли кредитлар”га айланишини олдини олган бўламиз.

Банкларнинг кредитлаш фаолиятида гаров объектларидан фойдаланиш самарадорлиги. Республикаимиз тижорат банкларининг фаолиятида кредитларни гаров асосида бериш кредит сиёсатининг устувор йўналишларидан бири ҳисобланади. Шу сабабли, гаров объектларидан унумли фойдаланиш масаласини таҳлил қилиш муҳим аҳамият касб этади.

РЕФЕРЕНСЕС

1. Абдиқаримова Д.Р. Банк кредитлари гаров таъминотини баҳолаш. Монография. – Т.: «Иқтисод-Молия», 2016. – 168 б.
2. Абдиқаримова Д.Р. Банклар гаров таъминотини баҳолаш зарурлиги ва асосий тамойиллари.// «Молия» журнали. – Тошкент, 2015. - №4. – Б. 58-63. (08.00.00; №12)
3. Абдиқаримова Д.Р. Ўзбекистонда баҳолаш институтининг шаклланиш ва ривожланиш босқичлари.// «Молия» журнали. – Тошкент, 2016. - №1. – Б. 93-98. (08.00.00; №12).